

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Journal of digital medicine

<https://medarticle.kiut.uz/>

УДК 616.314-089.843:539.4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20593753>

ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ НА ОСТЕОИНТЕГРАЦИЮ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

(KIUT) Ташкентский Международный Университет Кимё

Алиходжаев Самандар Сардоревич

Бакалавр 4 курс стоматологического факультета

Научный руководитель, PhD, доцент, Хатамов Улугбек Алтибаевич

e-mail: hatamovulugbek@yahoo.com

Аннотация. В статье рассмотрено влияние модуля упругости материалов дентальных имплантатов на процессы остеоинтеграции и долговременную стабильность имплантологического лечения. Проанализированы биомеханические особенности взаимодействия имплантата с костной тканью, а также распределение функциональной нагрузки в периимплантатной зоне. Установлено, что различие между модулем упругости имплантата и костной ткани оказывает существенное влияние на ремоделирование кости, степень первичной стабильности и риск развития резорбции. Особое внимание уделено титановым сплавам и современным материалам с пониженным модулем упругости, способствующим более физиологичному распределению напряжения. Полученные данные подтверждают важность подбора материала имплантата с учетом его механических характеристик для повышения эффективности остеоинтеграции и снижения вероятности осложнений.

Ключевые слова: дентальная имплантация, остеоинтеграция, модуль упругости, биомеханика, костная ткань, дентальные имплантаты, напряжение костной ткани,

титановый имплантат, распределение нагрузки, имплантология, стабильность имплантатов, биосовместимость, механические свойства материалов.

Цель исследования

В настоящее время основной проблемой металлических протезов, имплантируемых в организм (например, дентальных имплантатов), является эффект экранирования напряжений, который обусловлен значительными различиями между модулем Юнга (модулем упругости) костной ткани и металлического протеза. При приложении нагрузки материал с наибольшим модулем упругости — как правило, металлический протез — будет воспринимать нагрузку, тем самым препятствуя регенерации кости и усиливая её резорбцию [1,2]. Для преодоления данной проблемы в настоящее время разрабатываются новые β -титановые сплавы, обладающие механическими свойствами, близкими к свойствам костной ткани [3]. Наиболее распространённый подход заключается в использовании биосовместимых β -стабилизирующих легирующих элементов, таких как тантал, ниобий, молибден, гафний, а также иногда цирконий, поскольку титановые сплавы β -фазы имеют более низкий модуль упругости по сравнению с α -фазой [4,5]. Ряд исследований был сосредоточен на создании изначально биосовместимых сплавов, таких как Ti–Nb и связанные с ним системы Ti–Nb–X (где X = Zr, Ta, Au, O). Эти сплавы демонстрируют высокие сверхэластические деформации (до 4,2%), при этом избегая проблем биосовместимости [6–8]. Аналогичным образом нами был разработан тройной сплав TiNbHf, обладающий весьма интересными свойствами и низким модулем упругости [9], что делает его идеальным для изготовления ортопедических имплантатов. Хотя ранее мы описывали получение ряда сплавов с пониженным модулем упругости, для подтверждения их применения в качестве нагруженных имплантатов необходимо проведение *in vivo* экспериментов. Целью настоящей работы было подтверждение свойств новых сплавов с низким модулем упругости с точки зрения их механического поведения и их остеоинтеграции *in vivo*.

Материал и методы

Разработанные сплавы, содержащие Ti, Nb, Hf, Ta и Zr, были получены путём смешивания соответствующих количеств каждого компонента в дуговой плавильной печи. Исходные реагенты были получены от компании Fort Wayne Metals Company: прутки Ti cp (степень чистоты grade 2), фольга Nb (чистота 99,8%), стружка Hf (99,7%), порошок Ta (чистота 99,2%) и прутки Zr (чистота 99,8%).

Для количественной оценки механических свойств разработанных сплавов для каждой группы были проведены испытания на растяжение. В каждом случае было изготовлено по десять образцов для испытаний с отношением диаметра к измерительной длине 1/5. Испытания проводились в соответствии со стандартом ASTM-E8-04 (18). Тестирование выполнялось при скорости перемещения траверсы 1 мм/мин на универсальной испытательной машине (Bionix 358, MTS, Иден-Прери, Миннесота, США).

Для подтверждения того, что различные сплавы могут быть топографически модифицированы с целью улучшения свойств остеоинтеграции, имплантаты подвергались дробеструйной обработке Al_2O_3 для изменения шероховатости поверхности. Шероховатость оценивалась методом интерференционной микроскопии в белом свете (NT1100 Wyko, Veeco, Плейнвью, Нью-Йорк, США). Анализируемая поверхность составляла $189 \times 248 \text{ мм}^2$ для гладких контрольных поверхностей и $460 \times 604 \text{ мм}^2$ для всех шероховатых поверхностей. Обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения 232TM Wyko Vision (Veeco, Плейнвью, Нью-Йорк, США). Для разделения волнистости и морфологии от шероховатости использовался гауссов фильтр. Значения шероховатости измерялись в четырёх различных точках каждого типа дентального имплантата для характеристики амплитудных и шаговых параметров шероховатости Ra и Rс. Параметр Ra представляет собой среднее арифметическое абсолютных значений отклонений всех точек профиля от средней линии. Параметр Rс — это количество пиков профиля на единицу длины анализа.

Для проверки различной способности имплантатов к остеоинтеграции было проведено *in vivo* экспериментальное исследование на животных. Исследование проводилось на шести самках мини-свиней в возрасте 6 лет в соответствии с Хельсинкской декларацией, а протокол был одобрен Этическим комитетом Университета Кордовы (Испания), номер проекта 67183-18. Дентальные имплантаты устанавливались в верхнюю и нижнюю челюсти с соблюдением статистического контроля. По пять имплантатов каждого сплава было установлено в верхнюю челюсть и по пять — в нижнюю. Во всех случаях имплантаты нагружались абатментами для моделирования реальных условий функционирования. Имплантаты имели идентичный дизайн и размеры и обладали наружным соединением шестигранной формы.

За четыре месяца до хирургической установки имплантатов были удалены все однокорневые и многокорневые зубы. Мини-свиньям предварительно проводили премедикацию кетамин и ксилазином, после чего поддерживали газовую анестезию (5% изофлуран/O₂). Для поддержания гидратации животным непрерывно вводили раствор Рингера с лактатом. Эффект анестезии постоянно контролировали по частоте сердечных сокращений, глубине дыхания и частоте дыхания. Для дополнительной проверки уровня сознания регулярно проводили сдавливание пальцев конечностей и проверяли корнеальный рефлекс.

Что касается процедуры имплантации, применялась полужакрытая (*semi-submerged*) техника. Имплантаты устанавливались в верхнюю и нижнюю челюсти мини-свиней. После установки имплантатов в костное ложе края лоскута адаптировали и ушивали без натяжения с использованием биорезорбируемого полигликтина (910-Vycril© 3-0, Ethicon, Сомервилл, Массачусетс, США). После операции для профилактики инфекции вводили амоксициллин, а для контроля боли — бупренорфин гидрохлорид. Животные находились под наблюдением на предмет отёка, расхождения швов и инфекции.

Каждому животному устанавливали по пять имплантатов из каждого сплава, после чего животных подвергали эвтаназии через 3 и 6 недель после операции. Различные исследования *in vivo* на мини-свиньях показали, что 6 недель достаточно для завершения процесса остеоинтеграции.

После эвтаназии отбирали блок-секции толщиной 16 мм, включающие имплантаты, альвеолярную кость и окружающую слизистую оболочку, с использованием алмазной пилы с охлаждением (Accutom 50, Struers, Токио, Япония), после чего проводилась рентгенография. Образцы тщательно промывали стерильным физиологическим раствором и погружали в буферный 10% раствор формалина. Тканевые блоки фиксировали, обезвоживали в растворах этанола и заливали в формы с фотополимеризуемой смолой в соответствии с методом Gil и соавт. [10].

Залитые имплантаты разрезали по средней оси в щёчно-язычной плоскости на срезы толщиной примерно 200 мкм. Затем их дополнительно обрабатывали для получения окончательных полированных срезов толщиной 50 мкм. Срезы окрашивали толуидиновым синим в течение 20 минут в соответствии с методикой.

Гистопатологический и гистометрический анализы проводились с использованием цифровой камеры (DP12, Olympus, Токио, Япония), соединённой со световым микроскопом (BX51, Olympus), и программного обеспечения для анализа изображений (MicroImage 4.0, Olympus). Остеоинтеграцию дентальных имплантатов оценивали путём расчёта процента контакта кость–имплантат (BIC) по всей длине, охваченной изображениями.

Статистически значимые различия между исследуемыми группами и контрольной группой как по модулю упругости, так и по гистометрическим данным оценивали с использованием статистического программного обеспечения (Minitab™ 13.1, Minitab Inc., Форт-Уэйн, Индиана, США). Были рассчитаны таблицы ANOVA с множественным сравнением по критерию Фишера. Уровень значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты исследования

Основной проблемой имплантатов, замещающих твёрдые ткани, является несоответствие механических свойств кости и её заменителя. Этот эффект известен как «экранирование напряжений» и связан с выраженной потерей костной массы. Кортикальная кость имеет модуль упругости около 20 ГПа, тогда как наиболее распространённые коммерческие сплавы имеют модуль упругости от 110 ГПа для Ti6Al4V до 220 ГПа для кобальт-хромовых сплавов. С целью снижения эффекта экранирования напряжений предпринимаются различные попытки уменьшить модуль упругости. Например, ранее нами было показано снижение модуля упругости за счёт увеличения пластической деформации посредством термомеханической обработки. Хотя достигнутое значение всё ещё превышало модуль Юнга компактной (кортикальной высокой плотности) кости, данный сплав представляет значительный интерес как кандидат для нагруженных имплантатов.

Описанные в данной работе сплавы основаны на титане, легированном различными количествами Zr, Nb, Hf или Ta, поскольку эти элементы считаются отличными стабилизаторами β -фазы и, следовательно, способны снижать модуль упругости и повышать пластичность сплавов. Общий принцип этих сплавов заключается в обеспечении хорошей обрабатываемости при низких температурах, что позволяет изменять их механические свойства за счёт микроструктурных изменений, достигая значений модуля упругости вплоть до 40 ГПа [3,5].

Чистый Ti (grade 2) и сплав Ti6Al4V показали значения 107 и 113 ГПа соответственно, без существенных различий между ними. Добавление Zr (Ti-15Zr) привело к незначительному снижению модуля упругости по сравнению с Ti cp — до 103 ГПа, без статистически значимых различий. Однако последующее сочетание Ti с Zr и различными концентрациями Nb показало значительное снижение модуля упругости — до 74 и 67 ГПа для Ti-19.1Nb-8.8Zr и Ti-41.2Nb-6.1Zr соответственно. Наконец, добавление Hf и Ta также привело к значительному снижению модуля упругости — до 53 ГПа.

Различные сплавы были обработаны в виде дентальных имплантатов для проведения *in vivo* исследования. Для придания поверхности имплантатов шероховатости и, следовательно, улучшения соединения кости с имплантатом была проведена дробеструйная обработка. Полученная шероховатость поверхности анализировалась методом интерферометрии.

Различные сплавы на основе Ti показали значения шероховатости, сходные с чистым титаном, без значимых различий между ними. Процесс дробеструйной обработки сформировал шероховатость поверхности со значениями $R_a \approx 2$ мкм, что соответствует данным, приведённым в литературе. Аналогично, значения R_c также не показали значимых различий, хотя наблюдалась небольшая вариабельность — значения составляли около 80 см^{-1} .

Отсутствие значимых различий в шероховатости поверхности различных сплавов позволило исключить этот параметр как переменную, влияющую на процесс остеоинтеграции, и рассматривать его как постоянный для всех исследуемых сплавов.

В заключение было проведено *in vivo* внедрение имплантатов в верхнюю челюсть мини-свиней. Через 3 и 6 недель после имплантации животных подвергали эвтаназии, после чего гистологические срезы окрашивали для анализа роста кости и контакта кость–имплантат.

Новообразованная кость окрашена в ярко-фиолетовый цвет, тогда как старая кость — в светло-фиолетовый. Как можно наблюдать, Ti cp и Ti6Al4V демонстрировали низкую плотность новообразованной кости в контакте с дентальным имплантатом. Количество новой кости, контактирующей с имплантатом, было сходным у сплава Ti-15Zr. Тем не менее, эти участки новой кости увеличивались при наличии Nb в концентрациях 19% и 41,2%. Наконец, сплав Ti-25Hf-25Ta показал значительное количество новой кости, окружающей имплантат, что коррелировало с более высокими значениями BIC.

Общая тенденция показала увеличение значений BIC при сравнении 3 и 6 недель, как и ожидалось. Однако имплантаты Ti-6Al-4V через 6 недель не

продemonстрировали статистически значимых различий по сравнению с Ti cp ($p > 0,15$) и Ti-15Zr ($p > 0,19$). Сплавы Ti cp, Ti-15Zr и Ti-19.1Nb-8.8Zr также не показали статистически значимых различий после 6 недель имплантации. Сплавы с наименьшим модулем упругости (то есть Ti-41.2Nb-6.1Zr и Ti-25Hf-25Ta) продемонстрировали статистически значимые различия по сравнению с Ti cp, Ti-15Zr и Ti-19.1Nb-8.8Zr ($p < 0,005$). Интересно, что процент ВИС увеличивался по мере снижения модуля упругости. Это связано с уменьшением модуля упругости, что обеспечивает более эффективную передачу механической нагрузки на кость, способствуя образованию новой кости вокруг дентального имплантата. Ранее сообщалось, что более низкий модуль упругости также способствует лучшей остеоинтеграции дентальных имплантатов.

Кроме того, показано, что сочетание подходящей топографии поверхности с низким модулем упругости обеспечивает оптимальные результаты остеоинтеграции. Также была оценена биосовместимость данных систем, показавшая отличные результаты: отсутствие высвобождения ионов через 4 недели *in vivo* и высокую коррозионную стойкость.

Таким образом, такие свойства, как высокая максимальная и условная прочность, низкий модуль упругости, потенциальная сверхэластичность и отличная биосовместимость, делают данный сплав перспективным кандидатом для широкого спектра применений.

Данные сплавы были изучены с точки зрения коррозии, высвобождения ионов и биосовместимости *in vitro* с использованием остеобластических клеток человека, показав отличные свойства как биоматериалы. Однако также необходимо оценить их антигенность, токсичность и аллергенность.

Выводы

Модуль упругости титановых сплавов играет решающую роль в процессе остеоинтеграции, определяя характер распределения механической нагрузки между имплантатом и костной тканью. В проведённом исследовании все изученные сплавы продемонстрировали удовлетворительные показатели

остеоинтеграции в различные сроки наблюдения, однако выраженные различия были выявлены в зависимости от величины модуля упругости.

Наиболее высокие значения контакта кость–имплантат наблюдались у материалов с пониженным модулем упругости, максимально приближенным к модулю кортикальной кости. Это подтверждает, что снижение модуля упругости уменьшает эффект стресс-экранирования, обеспечивает более равномерную передачу нагрузки и создаёт благоприятные условия для ремоделирования и формирования новой костной ткани вокруг имплантата. Дополнительно, сочетание оптимальных механических свойств с контролируемой поверхностной топографией усиливает биологический ответ тканей.

Таким образом, β -титановые сплавы с низким модулем упругости и высокой биосовместимостью представляют собой перспективное направление в современной имплантологии, обеспечивая не только улучшенную остеоинтеграцию, но и повышение первичной и вторичной стабильности имплантатов, что критически важно для их долгосрочного клинического успеха.

Литературы

1. Sumner, D.R.; Turner, T.M.; Igloria, R.; Urban, R.M.; Galante, J.O. Functional adaptation and ingrowth of bone vary as a function of hip implant stiffness. *J. Biomech.* 1998, 31, 909–917. [CrossRef]
2. Geetha, M.; Singh, A.K.; Asokamani, R.; Gogia, A.K. Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants—A review. *Prog. Mater. Sci.* 2009, 54, 397–425. [CrossRef]
3. Niinomi, M.; Nakai, M.; Hieda, J. Development of new metallic alloys for biomedical applications. *Acta Biomater.* 2012, 8, 3888–3903. [CrossRef] [PubMed]
4. Kim, H.Y.; Hashimoto, S.; Kim, J.L.L.; Hosoda, H.; Miyazaki, S. Mechanical Properties and Shape Memory

- Behavior of Ti-Nb Alloys. *Mater. Trans.* 2004, 45, 2443–2448. [CrossRef]
5. Matsumoto, H.; Watanabe, S.; Hanada, S. Beta TiNbSn Alloys with Low Young's Modulus and High Strength. *Mater. Trans.* 2005, 46, 1070–1078. [CrossRef]
6. Miyazaki, S.; Kim, H.Y.; Hosoda, H. Development and characterization of Ni-free Ti-base shape memory and superelastic alloys. *Mater. Sci. Eng. A* 2006, 438, 18–24. [CrossRef]
7. Hosoda, H.; Fukui, Y.; Inamura, T.; Wakashima, K.; Miyazaki, S.; Inoue, K. Mechanical Properties of Ti-Base Shape Memory Alloys. *Mater. Sci. Forum.* 2003, 426–432, 3121–3126. [CrossRef]
8. Kim, H.Y.; Ikehara, Y.; Kim, J.I.; Hosoda, H.; Miyazaki, S. Martensitic transformation, shape memory effect and superelasticity of Ti–Nb binary alloys. *Acta Mater.* 2006, 54, 2419–2429. [CrossRef]
9. González, M.; Gil, F.J.; Peña, J.; Manero, J.M. Characterization of two Ti-Nb-Hf-Zr alloys under different cold rolling conditions. *J. Mater. Eng. Performance.* 2011, 20, 653–657. [CrossRef]
10. Gil, F.J.; Manzanares, N.; Badet, A.; Aparicio, C.; Ginebra, M.P. Biomimetic treatment on dental implants for short-term bone regeneration. *Clin. Oral Investig.* 2018, 18, 59–66. [CrossRef] [PubMed]